

Arquitetura em cidades "sempre novas": modernismo, projeto e património.

**Expansão Planejada de São Luís do Maranhão:
Uma proposta de desenho e de um modo de habitar de Lucio Costa.**

(1) LEITE, Carolina; (2) RAMOS, Tânia Beisl.

(1) Arquiteta pela Universidade Federal do Maranhão, Mestre pela Universidade de Évora,
Doutoranda do Curso de Doutoramento em Urbanismo da Faculdade de Arquitetura da
Universidade Técnica de Lisboa – CDU/FAUTL
Rua Sá Nogueira Pólo Universitário Alto da Ajuda 1049-055 - Lisboa
carolina@carolinamartins.com

(2) Arquiteta pela Universidade de Brasília, Mestre pela UTL, Doutora pelo Instituto Superior Técnico
– IST/UTL, Investigadora do Centro de Investigação em Arquitetura, Urbanismo e Design da
Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa – CIAUD/FAUTL
Rua Sá Nogueira Pólo Universitário Alto da Ajuda 1049-055 - Lisboa
taniaramos@fa.utl.pt

**Eixo temático: narrativas historiográficas na observação da especificidade da
arquitetura, do urbanismo e do paisagismo no Brasil.**

Expansão Planejada de São Luís do Maranhão: Uma proposta de desenho e de um modo de habitar de Lucio Costa.

RESUMO

Ao integrar a selecionada equipe do SPHAN e liderar o Departamento de Estudos e Tombamentos – DET, o arquiteto e urbanista Lucio Costa associou a modernidade e a tradição, o novo e o antigo, por meio da valorização das obras do passado mas aceitando o seu diálogo com as obras contemporâneas. Esta experiência viria a ser posta em prática não só na arquitetura mas também no urbanismo. Em finais da década de 1970, uma proposta de desenho para a expansão planejada de São Luís do Maranhão é desenvolvida pelo arquiteto moderno. A proposta do “Novo Polo Urbano de São Luís” ocorre na sequência dos estudos desenvolvidos por Michel Parent, em 1966, e Viana de Lima, em início da década de 1970, no âmbito da UNESCO para a cidade, com ênfase no património enquanto dimensão urbana. O artigo propõe analisar a proposta urbanística desenvolvida por Lucio Costa para a cidade-capital do Estado do Maranhão, São Luis, ao traçar uma análise paralela sobre o desempenho do tecido urbano atual e aquele proposto por Lucio Costa, salientando aspetos mais e menos relevantes para o desenvolvimento urbano da cidade.

PALAVRAS-CHAVE: planeamento urbano, expansão, desenho urbano, Lucio Costa.

ABSTRACT

When the architect and urban planner Lucio Costa integrated the selected SPHAN team and led the *Departamento de Estudos e Tombamento – DET*, he joined together the modernity and the tradition, the *old* and the *new*, by enhancing works of the past but accepting their dialogue with contemporary works. This experience would be implemented not only in the field of architecture but also of urban planning. In the late 1970s, a design proposal for the planned expansion of São Luís do Maranhão is developed by the modern architect. The proposal of the "New Urban Pole of São Luís" occurs following the studies developed by Michel Parent, in 1966, and Viana de Lima, in the early 1970s, within the UNESCO perspective for the city, with a special emphasis on the heritage in its urban dimension. The article aims to analyze the urbanistic proposal developed by Lucio Costa for the city-capital of the State of Maranhão, São Luis, by drawing a parallel analysis on the performance of the current urban tissue and the one proposed by Lucio Costa, highlighting aspects more and less relevant for the urban development of the city.

KEY WORDS: urban planning, expansion, urban design, Lucio Costa.

1. Introdução

Enquanto colônia, a cidade de São Luís do Maranhão teve um desenvolvimento planejado e uma expansão com base no seu padrão original, com um eixo claro de crescimento para o interior da ilha, conformado pelas barreiras naturais dos rios Anil e Bacanga. Essa situação foi alterada com a construção da ponte sobre o primeiro e a barragem sobre o segundo, no início da década de 1970, que ajudou a vencer os obstáculos naturais para sua expansão para a zona das praias e para o novo porto comercial (Porto do Itaqui). Com enquadramento nessa nova possibilidade de ocupação do território, o artigo visa o enquadramento do projeto realizado pelo arquiteto Lucio Costa para a cidade de São Luís do Maranhão, em finais da década de 1970. Ao arquiteto foi encomendado pelo então prefeito da cidade, Mauro Fecury, uma proposta denominada de *Novo Polo Urbano de São Luís*.

Para o entendimento dessa proposta, é aqui realizado um breve enquadramento histórico e de desenvolvimento urbano da cidade até o momento da visita e proposta de intervenção de Lucio Costa. O plano é analisado com base na proposta e na sua implantação “fora” da área urbanizada, considerando-se o cenário de impacto de uma solução urbanística nova para a realidade já existente ludovicense.

2. Enquadramento histórico e urbano da cidade de São Luís

A dinâmica do processo de urbanização proposta pelo arquiteto Lucio Costa para o *Novo Polo Urbano*, doravante denominado *NPU*, e o seu enquadramento físico, social e económico, são organizados segundo quatro momentos temporais. Cada momento apresenta uma linha de orientação de desenvolvimento própria, embora inseridas num conjunto de características particulares, associadas às barreiras e diretrizes de ocupação do território. Estes momentos estão inseridos na bibliografia histórica, sendo alvo de uma caracterização comparativa.

- a) O primeiro momento apresenta a ocupação do território colonial (1612-1755). Inicia-se com a fundação da cidade, em 1612, por uma expedição francesa, numa breve ocupação de apenas 3 anos que “não deixou maiores traços daquela cultura” (ALCÂNTARA, 2001: 291). Os franceses foram expulsos na *Batalha de Guaxenduba*, pela expedição comandada pelo português Jerônimo de Albuquerque, em 1615, altura em que Portugal e Espanha configuravam a União das Coroas (1580-1640). O sítio de implantação do núcleo original manteve-se apesar da nacionalidade dos colonizadores, como refere ZENKNER: “embora em São Luís o sítio tenha sido uma escolha dos franceses, essa escolha satisfaz os critérios portugueses” (2002: 70). O território reocupado para a implantação de São Luís (Figura 1) está incluído no quadro da primitiva fundação de vilas e cidades coloniais portuguesas, uma

ocupação com funções de defesa, assim como econômicas e administrativas, tal como outros “núcleos urbanos criados no Brasil durante os dois primeiros séculos situavam-se quase todos no litoral ou junto aos cursos d’ água, que facilitasse o acesso ao exterior” (REIS FILHO, 2000: 124), onde procuravam ainda condições favoráveis de solo, relevo, fontes de água para consumo, assim como boas condições para o funcionamento do porto com fácil comunicação com a metrópole.

Embora tenhamos relatos que afirmem que, em 1616, Frias deixou a traça de São Luís, nós não sabemos exatamente quando ela foi aplicada, tanto que o primeiro registro dessa aplicação é a cartografia de 1641-1644 feita pelos holandeses (ZENKNER, 2002: 73).

Dessa forma, o núcleo desenvolveu-se com base num plano regular, de ruas retas e paralelas e com objetivos militares de defesa da região (Figura 2). “Frias de Mesquita adotou no traçado de São Luís as Ordenanzas de Descubrimiento, Nueva Población y Pacificación de las Indias, de 1573, incluídas nas Ordenações (ou Instruções) Filipinas.” (LOPES, 2008: 14).

Figura 1[a,b,c]

Figura 2

Figura 1[a-c]: Localização da cidade de São Luís. Fonte: Leite (2012) com base no Google Maps; **Figura 2:** Mapa do núcleo fundacional de São Luís. Primeiro registro do traçado conhecido. Cartografia apresentada pela primeira vez no Livro de Gaspar Barleus, Estampa 52; Disponível na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Fonte: Lopes (2008: 15).

A criação do Estado do Maranhão, em 1621, não trouxe grande evolução para o território e, dessa forma, São Luís desenvolveu-se lentamente, com a intenção de firmar a ocupação portuguesa no território, sem ações econômicas representativas. A cidade se expandiu com base no

traçado ortogonal dos arruamentos, que serviu de diretriz para a malha de expansão da cidade, a largura constante das ruas, sem distinção de categoria principal ou secundária, e a orientação, de acordo com os pontos cardeais (SILVA FILHO, 1998: 17).

- b) O segundo momento apresenta o desenvolvimento das monoculturas de algodão (1755-1820), de açúcar, com base na mão-de-obra escrava de origem africana

(1850-1879), e a implantação do parque industrial têxtil (1820-1889). O período inicia-se com a criação do monopólio da *Companhia do Comércio do Grão-Pará e Maranhão* – CCGPM - (1755-1778), para provimento de algodão como matéria-prima para a metrópole e para as fábricas inglesas. A partir desse momento, a ocupação passa de acampamento militar a entreposto comercial (BURNETT, 2008: 114).

Em consequência da CCGPM, são instaladas no território grandes companhias exportadoras e importadoras, francesas e inglesas. Há um acentuado aumento populacional, gerado pela introdução do trabalho escravo e migração de casais açorianos. A cidade “passa de 854 habitantes, em 1718, para 16.580, em 1788” (LOPES, 2008: 19). Também se verifica que é canalizada “para São Luís e Alcântara a riqueza gerada pela agro-exportação de arroz e algodão” (LOPES, 2008: 19), gerando, assim, melhorias urbanas, como o calçamento de ruas, a implantação do Cais da Sagração e a iluminação pública, se refletindo também na vida cultural da cidade.

Este momento de apogeu é interrompido pela recuperação da produção de algodão dos norte-americanos e pela pressão inglesa para o fim da escravatura (ca. 1820). É um momento de numerosos combates e, como consequência, em 1823, o Maranhão adere a Independência do Brasil. Também nesta altura ocorre a *Balaiada* (1838-1841), “uma das guerras mais sangrentas do Período Monárquico brasileiro” (DUARTE, 2007: 124). Surge então uma nova e clara fase de desenvolvimento da cidade, referente à expansão industrial e à implantação e expansão do parque têxtil, com a atividade comercial estimulada pelos institutos de créditos, com progresso evidente. Também o desenvolvimento abrange melhorias na cidade, como a implantação de um sistema de transporte público de bondes puxados a burro (1871) e dos serviços de água canalizada da Companhia do rio Anil (1874). As sucessivas legislações, intituladas de “Códigos de Posturas”, foram os meios determinantes para a “expansão do modelo urbanístico em malha ortogonal e com dimensões e larguras preestabelecidas” (ESPIRITO SANTO, 2006: 164). A malha urbana expande-se com base no traçado do núcleo planejado, mas é possível observar as pequenas alterações dimensionais. Até este momento, o território era densamente ocupado, sem clara separação de áreas por nível econômico ou uso. O parque têxtil que foi implantado, apesar de trazer pouco crescimento demográfico, “contribuiu para a desconcentração dos serviços e malha viária” (LOPES, 2008: 25) e para o surgimento dos primeiros bairros operários.

- c) O terceiro momento (1890-1965) é consolidado com a Abolição da Escravatura (1888), seguido pela Proclamação da República (1889) e pela estagnação econômica, “interrompida apenas por um breve surto industrial no setor têxtil, nas

décadas de 1930 e 1940. Este impulso, porém, não resistiu à concorrência do parque industrial do sul do país” (ESPIRITO SANTO, 2006: 165). É também nesta fase, em meados da década de 1920, que observamos as políticas de melhoramentos urbanos do governo estadual, para adaptar os edifícios das repartições públicas às “novas exigências de higiene e estética” (LOPES, 2008: 28). A partir da década de 1930, dá-se início à desvalorização do núcleo central colonial, que passa a ser ocupado pela população de renda mais baixa, e seu conjunto arquitetônico visto como consequência do atraso da região. Como resultado desta estagnação econômica, não foram implementados os planos de renovação urbana, mas “permitiu a preservação passiva de um imenso acervo arquitetônico, construído ao longo dos dois últimos séculos” (BURNETT, 2008: 121). Contrariando este rumo de acontecimentos, foram apresentados o Plano de Remodelação, Extensão, Embelezamento, e Saneamento da Cidade (1937); o Plano Rodoviário da Ilha de São Luís, do DER/MA (1950); o Plano de Expansão da Cidade de São Luís (1958); e o Plano Rodoviário do Município (1962).

Observamos também um crescimento populacional muito lento (Quadro 1), apenas alterado a partir da década de 1940, por enorme influência da imigração campo-cidade.

A	1872	1890	1900	1920	1940	1950	1960	1970	1980	1990	2000	2010
B	31.604	29.308	36.798	52.929	85.583	119.785	159.628	270.651	460.320	695.199	868.047	1.014.837

Quadro 1: População residente na cidade de São Luís do Maranhão. (A) Ano do Censo; (B) população residente. Fonte: Quadro elaborado por Leite (2012) para o estudo com base na Sinopse do Censo Demográfico Brasileiro (2010).

- d) O quarto momento apresenta a alteração do eixo e forma de ocupação do território (1966-1980). Até este momento, conforme BURNETT, podemos classificar a evolução do traçado como uma “urbanização tradicional” (2008: 107), mas a partir da alteração do eixo de crescimento, ultrapassando a barreira do rio Anil, com a construção da Ponte José Sarney, temos uma urbanização com características modernas. Não serão abordadas as alterações e diretrizes após a década de 1980 por estarem fora do enquadramento temporal da formação do território, como base para análise da proposta do arquiteto Lucio Costa.

Quadro 2: Resumo dos momentos em quadro temporal. Fonte: Leite (2012).

3. A preservação de São Luís do Maranhão

Sabe-se que a preservação de patrimônio histórico no Brasil assume características distintas ao longo do tempo, com base nas estratégias políticas. Esta ação conta, inicialmente, com o apoio de Getúlio Vargas, suportado pela criação do IPHAN¹, sob a direção de Rodrigo de Mello Franco de Andrade, entre 1937 e 1967. Mas ainda antes da saída de Rodrigo, no regime político de Ditadura, e sob a influência da Carta de Veneza (1964), o conceito de preservação da identidade nacional, incidindo nos monumentos nacionais, estende-se ao nível das cidades históricas. É nesta altura que emerge a preocupação entre desenvolvimento econômico, turístico e de conservação patrimonial. Para dar resposta a esta questão, o órgão de preservação brasileiro solicita à UNESCO orientações de intervenção. Entre diversos especialistas enviados pela UNESCO para o Brasil, dois assumiram papéis fundamentais para a cidade de São Luís do Maranhão.

Em 1966, é enviado pela UNESCO o técnico do Serviço Principal de Inspeção dos Monumentos e Sítios na França, Michel Parent, que definiu normas de proteção do patrimônio cultural brasileiro, no âmbito do desenvolvimento turístico e econômico local. E pouco tempo depois, entre 1968 e 1970, Alfredo Evangelista Viana de Lima, arquiteto pela Escola Superior de Belas Artes do Porto, em Portugal, visita a cidade. As missões destes dois especialistas permitiram a tomada de consciência do patrimônio na sua dimensão urbana, e se concretizaram em medidas de salvaguarda de São Luís do Maranhão. É neste contexto que Lucio Costa viria a intervir.

4. A cidade no momento do projeto de Lucio Costa

O então prefeito de São Luís, Mauro Fecury², contactou o arquiteto Lucio Costa, em 1979, para desenvolver o *NPU* de São Luís, numa área muito próxima do centro da cidade (Figura

¹ Decreto-Lei Federal nº 25, de 30 de novembro de 1937.

² O Prefeito Mauro Fecury ocupou o cargo por indicação, estando no poder durante dois mandatos, entre 1979-1980; e 1983-1985.

3), localizada num território que manteve-se desocupado graças às barreiras naturais do rio Anil. Previa-se que a cidade passaria a crescer nessa direção, com a implementação do Plano Rodoviário da Ilha de São Luís, do DER/MA (1950), que determinou as linhas gerais de articulação da malha urbana; e após a construção da segunda ponte, a Ponte José Sarney, “que (se) transforma em elemento de conexão do antigo com o novo e representou, efetivamente, a única expansão do período como adição ao tecido urbano preexistente” (BURNETT, 2008: 127).

A cidade já estava a receber investimentos fabris devido à mobilidade disponibilizada pelo Porto do Itaqui (inaugurado em 1971), e o crescimento demográfico evidenciava a necessidade de um plano que trouxesse a modernidade para a cidade. A proposta surge num momento em que é implementado o primeiro *Plano Diretor*³, “que zonifica o território, decretando o perfil socioeconômico dos futuros usuários” (BURNETT, 2008: 129), e a inclusão da cidade no Programa Nacional de Capitais e Cidades de Médio Porte, PNCCPM, recebendo recursos significativos (1976 e 1978), que previa “propiciar novos pólos de desenvolvimento, desconcentrar a população e as atividades econômicas, criar novos empregos e reduzir as disparidades de renda” (SERRA, 1991: 88).

Também neste contexto, observa-se uma grande atuação do Banco Nacional de Habitação - BNH, com a construção dos “Conjuntos Habitacionais”, gerando uma enorme descentralização da população com essa nova forma de expansão da ocupação territorial.

Neste momento, é necessário trazer não só a modernidade para cidade, mas oferecer moradia para a enorme procura gerada pelas oportunidades de negócio referentes aos investimentos fabris nacionais.

5. O NPU

Neste contexto desenvolvido, o *NPU* de São Luís, a ser implantado na área prevista para o crescimento da cidade, demonstra uma preocupação visível do arquiteto em manter a proposta inserida próxima da cidade consolidada e das praias, revelando assim, uma conexão entre o centro enquanto espaço administrativo e comercial, e as praias como áreas de recreio.

³ Lei n. 2.155, de 26 de Junho de 1975.

Figura 3: Local da implantação do *NPU* na ilha de São Luís do Maranhão. Esquema do Plano de Lucio Costa, sobre mapa da cidade (GOOGLE, 2012) elaborado por Leite (2012).

Na Figura 3, o Centro Histórico de São Luís está indicado a laranja. A vermelho, temos o local proposto para a implantação do *NPU*, sendo visível a configuração das quadras circulares e seus acessos, eixos principais de ligação com a cidade consolidada. A proposta consiste num polígono irregular, implantado a apenas quatro quilômetros do centro da cidade e a dois quilômetros da Lagoa da Jansen. A área central do polígono contém o coração do *NPU*, com um grande *boulevard* com utilização mista, envolvido por 33 *superquadras* circulares residenciais⁴. Todo o conjunto está articulado por uma malha orgânica, segundo a estrutura viária existente.

Conforme informações disponíveis em Lucio Costa (1995), a proposta do *NPU* de São Luís viria a ser desenvolvida por Maria Elisa Costa e Paulo Jobim. Durante o processo de planejamento, houve um redimensionamento das áreas, em relação à primeira proposta apresentada, para evitar espaços urbanos excessivamente amplos. Houve ainda a preocupação com as relações entre as *superquadras*, as quadras residenciais circulares, o eixo central e a cidade consolidada, de forma a evitar “vazios urbanos” e a quebra da continuidade do conjunto.

⁴ O número de quadras residenciais foi identificado neste artigo, com base no desenho original apresentado por Lucio Costa.

Figura 4[a]

Figura 4[b]

Figura 4: [a,b]: [a] Desenho original do *NPU* de São Luís do Maranhão. Fonte: Casa de Lucio Costa. [b]: Esquema sobre o desenho original de Lucio Costa, elaborado por Leite (2012).

Dessa forma, o núcleo central do *NPU* (Figura 5) foi desenvolvido como um eixo central, conformando um amplo *boulevard* com largura de 80 metros e extensão de 640 metros⁵, com uma grande rotunda alongada central e uma rotunda circular em cada extremidade do eixo vertical. Houve a preocupação de inserir equipamentos culturais (cinemas, teatros, magazines), assim como pequenas unidades habitacionais para garantir “vida permanente” na área. Estas ocupações estão localizadas nas duas extremidades do eixo de circulação do *boulevard*.

Esse grande eixo central gera dois conjuntos de quadras diferenciados, conforme indica a Figura 5[a,b]. A quadra à esquerda do desenho da Figura referida forma 4 áreas interligadas com “arcadas verdes”, com a intenção de criar passeios cobertos para uso exclusivo de pedestres, em que o próprio Lucio Costa escreve ser “especialmente concebido para o clima tropical”. Em cada quadra deste conjunto, foram projetados dois edifícios destinados a serviços e hospedagem com alturas desiguais (12 e 18 pisos), articulando-se num traçado onde os dois espaços não ocupados são destinados ao estacionamento e a áreas verdes com densa vegetação nativa.

As edificações previstas para esse conjunto de grandes áreas arborizadas encontram-se na Figura 5, conforme indicado na legenda: um centro de compras, hotéis, pequenas unidades habitacionais citadas anteriormente e estacionamentos.

⁵ Inicialmente foi proposto um *boulevard* com largura de 100 metros e comprimento de 1.100 metros.

Figura 5[a]

Figura 5[b]

Figura 5 [a,b]: [a] Estrutura central do *NPU* de São Luís do Maranhão. Desenho original de Lucio Costa. Fonte: Casa de Lucio Costa. [b]: Esquema sobre o desenho original de Lucio Costa, elaborado por Leite (2012).

Na quadra à direita do desenho, temos a formação de apenas 2 áreas, onde é proposto na sua zona central um “moderno” supermercado, com amplo estacionamento. Nas laterais, estão dispostos quatro edifícios com gabarito elevado, dois de cada lado, simetricamente.

Nas áreas circundantes desse complexo do *boulevard*, temos as áreas circulares residenciais. Estas áreas são compostas por uma zona central preenchida com edifícios de habitação de baixa densidade sobre pilotis, envolvidos por densa arborização. Os perímetros dos complexos destinam-se à instalação de atividades educativas e de recreio.

Quanto à indicação dos materiais de construção a serem utilizados no *NPU*, consta apenas que seria interessante a valorização da composição do concreto aparente em conjunto com as paredes caiadas. Também há referência para a “retomada” de técnicas e elementos tradicionais de construção, como as “venezianas, caixilharias, treliças”, ou beirais inspirados nos encontrados no casario do centro histórico. Uma alternativa de cobertura referida foi a utilização de telhados do tipo colonial, em conjunto com terraços ou soteiras, que, nesta composição, teriam a vista desimpedida para o mar e/ou para o centro da cidade.

6. A ‘reciclagem’ de um ‘modo de morar’

A proposta do *NPU* de São Luís, não implementada, apresenta traços arquitetônicos e urbanísticos já aplicados no *Master Plan* para a nova capital da Nigéria, pouco tempo antes (1976). Curiosamente, cerca de um ano após o projeto do *NPU*, Lucio Costa volta a propor

solução semelhante para Corniche de Casablanca (1980-81). Em todos os casos, o modo de habitar é definido por conceitos modernos concebidos por Lucio Costa, aplicados, entretanto, em locais geográficos diversos e com características sócio-culturais e econômicas próprias. Localizados entre o Tropic de Câncer e o Equador, as propostas são adaptadas ao clima, sendo este o denominador comum entre as propostas.

Figura 6

Figura 7 [a,b]

Figura 6: Plano circular para a nova capital da Nigéria. Fonte: Casa de Lucio Costa. **Figura 7 [a,b]:** Corniche de Casablanca. Fonte: Casa de Lucio Costa.

É evidente a relação entre esses projetos e a evolução do modo de habitar para cada proposta (Quadro 3). Uma adaptação do conceito para cada situação. A quadra circular, utilizada no *NPU* de São Luís, aparenta ser uma simplificação da quadra circular da Nigéria, que, neste caso, era a unidade do projeto (Figura 6). Em Corniche de Casablanca, temos quadras losangulares em conjunto com quadras circulares, mais próximas da configuração da quadra do *NPU* de São Luís.

Quadro 3: Visualização temporal das propostas de Lucio Costa. Fonte: Leite (2012).

Contrariando os projetos de amplas escalas para novas cidades, em São Luís, Lucio Costa propõe novos pólos urbanos inseridos num contexto histórico, articulado com um tecido secular. A união entre o existente e o novo assume aqui especial relevância.

Convém referir, que neste jogo entre a tradição e a modernidade, Lucio Costa tem vasta experiência. Foi um dos defensores da autenticidade brasileira e da valorização das experiências e ensinamentos dos nossos antepassados, como refere no texto “Documentação Necessária”, publicado, pela primeira vez, na revista do SPHAN de 1937. No *NPU* de São Luís foi recomendada a utilização das técnicas tradicionais e sua incorporação nas novas construções, onde esse casamento poderia gerar um contraste interessante no conjunto.

Nos seus projetos, percebe-se a tentativa de aproveitar as pré-existências, de manter uma continuidade, mesmo com elementos bastante diversificados. Os elementos de ligação estão presentes de diversas formas, como no *NPU* de São Luís, com a preocupação em “articular a trama viária existente” numa ligação do antigo/novo, sem hierarquia de valores.

Suas preocupações também ultrapassam a simples forma do edificado, a conexão das atividades com a vivacidade espacial e a necessidade de misturar os usos no sentido de manter o aproveitamento constante do espaço, demonstrando a intenção de “garantir a vida permanente” e evitando situações como observamos na museificação dos centros históricos ou no esvaziamento das grandes áreas administrativas em horário pós-laboral.

A reciclagem do “modo de morar”, intrínseco nos seus projetos, idealiza uma partilha de conceitos do passado com os novos adquiridos. A vida laboral articula-se com a vida doméstica, mas com fronteiras definidas. Os círculos residenciais, com edifícios baixos de apartamentos, apresentam uma ideia de vizinhança com baixa densidade, com espaços de lazer e as atividades mais próximas da vida familiar, a trabalhar em conjunto, na proximidade das habitações. Lucio Costa faz referência à imagem do Parque do Flamengo, no Rio de Janeiro, para a ligação do lazer/habitação/trabalho no seu *NPU*.

A proposta apresentada, caso tivesse sido aplicada naquela altura, podia ter alterado toda a forma de conceber e viver na cidade de São Luís. Teriam formado um tecido muito diferente do, também planejado, tradicional, do fundacional expandido pelo eixo central, ou pelas novas urbanizações baseadas numa cultura de bairro-dormitório que estava a se instalar na cidade.

A sua relação com os projetos propostos com o conceito de *superquadra* também nos indicam o tipo de “ver” a cidade do futuro, com a íntima ligação com a cidade do passado, pois se compreendermos e valorizarmos o nosso passado poderemos construir um futuro promissor.

Referências:

ALCÂNTARA, Dora e DUARTE, Cristóvão, “O estabelecimento da rede de cidades no Norte do Brasil durante o período Filipino”, **Actas do Colóquio Internacional Universo Urbanístico Português (1415-1822)**, Lisboa: Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimientos Portugueses, 2001, pp. 283 – 298.

BICCA, Briane Elisabeth Panitz; BICCA, Paulo Renato Silveira (org.). **Arquitetura na formação do Brasil**. 2ª ed. Brasília: UNESCO, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 2008. 368 p.il.

BURNETT, Frederico Lago. **Urbanização e desenvolvimento sustentável: a sustentabilidade dos tipos de urbanização em São Luís do Maranhão**. São Luís: UEMA, 2008. 230p.il.

CASA DE LUCIO COSTA. Disponível em <http://www.casadeluciocosta.org/>. Site acessado em 2/12/2011.

COSTA, Lucio. **Lucio Costa: registro de uma vivência**. São Paulo: Empresa das Artes, 1995. 608p.il.

DUARTE, Sebastião Moreira. **São Luís: alma e história**. São Luís: Instituto Geia, 2001, 128p.

ESPIRITO SANTO, José Marcelo do. “Plano municipal de gestão: a revitalização do centro histórico de São Luís.” in VARGAS, Heliana Comin; CASTILHO, Ana Luisa Howard de. **Intervenções em Centros Urbanos: Objectivos, estratégias e resultados**. 1ª ed. Baurer, SP: Manole, 2006, pp.159-187.

IBGE. **Sinopse do Censo Demográfico 2010**. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, 2010. Disponível em: <http://pt.scribd.com/doc/58335760/sinopse-censo>. Site acessado em 20/01/2012.

INSTITUTO ANTÔNIO CARLOS JOBIM. **Acervo digital Lucio Costa**. Disponível em: <http://www.jobim.org/lucio/>. Site acessado em 07/02/2012.

LIMA, Carlos de. **História do Maranhão: a colônia**. 2ª ed. São Luís: Instituto Geia, 2006. (Coleção GEIA de temas Maranhenses. Volume 10). 673p.

LOPES, José Antonio Viana (coord). **São Luís Ilha do Maranhão e Alcântara: guia de arquitetura e paisagem**. Ed. bilingüe. Sevilla: Consejería de Obras Públicas y Transportes, Dirección General de Arquitectura y Vivienda, 2008. 448 p.il. fot. col. y n. ; 26 cm + Plano guía de arquitectura.

REIS, Nestor Goulat. **Evolução urbana do Brasil**. 2º ed. revista e ampliada. São Paulo: Pini, 2000.

SERRA, Geraldo. **Urbanização e centralismo autoritário**. São Paul: EDUSP/Nobel, 1991.

SILVA FILHO, Olavo Pereira da. **Arquitetura Luso-brasileira no Maranhão**. 2ª ed. Belo Horizonte: Formato, 1998. 252p.il.

ZENKNER, Thaís Trovão dos Santos. **Legado renascentista e formas urbanas: as cidades de São Luís e Belém no Século XVII**. Dissertação de Mestrado. Recife: Universidade Federal de Pernambuco, MDU, 2002. Disponível em: http://www.btdt.ufpe.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=5449. Site acessado em 06/11/2011.